

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОКОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Нарзиев Л.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе представлены результаты клинико-иммунологического исследования пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), протекающей на фоне артериальной гипертензии (АГ). Проведён анализ динамики показателей системного воспаления и клеточного иммунитета в зависимости от варианта терапии. Установлено, что включение иммунокорректирующей терапии в комплексное лечение сопровождается достоверным снижением уровня *hs-CRP* и интерлейкина-6, а также повышением концентрации интерферона- γ , что отражает снижение активности системного воспаления и активацию Th1-зависимого иммунного ответа. Наиболее выраженные изменения отмечены в группе с тимус-зависимой иммунокоррекцией. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности иммунокорректирующей терапии в модуляции иммуновоспалительных процессов и её значимой роли в оптимизации клинического течения заболевания.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, иммунокорректирующая терапия, *hs-CRP*, интерлейкин-6, интерферон- γ , системное воспаление

IMMUNOINFLAMMATORY MECHANISMS AND THE EFFECTIVENESS OF IMMUNOCORRECTIVE THERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ASSOCIATED WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Narziev L.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The study presents the results of a clinical and immunological investigation of patients with ischemic heart disease (IHD) associated with arterial hypertension (AH). An analysis of the dynamics of systemic inflammation markers and cellular immunity parameters depending on the type of therapy was performed. It was established that the inclusion of immunocorrective therapy in комплексное лечение is associated with a significant decrease in *hs-CRP* and interleukin-6 levels, as well as an increase in interferon- γ concentration. The most pronounced effects were observed in the group receiving thymus-dependent immunocorrection. The obtained data indicate high clinical effectiveness of immunocorrective therapy in modulating immunoinflammatory processes and its significant role in improving the clinical course of the disease.

Keywords: ischemic heart disease, arterial hypertension, immunocorrective therapy, *hs-CRP*, interleukin-6, interferon- γ , systemic inflammation

АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА ИШЕМИК ЮРАК КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ИММУНОЯЛЛИГЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА ИММУНОКОРРЕКТИРЛОВЧИ ТЕРАПИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Нарзиев Л.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу ишда артериал гипертензия фонида кечувчи ишемик юрак касаллиги бўлган беморларда ўтказилган клиник-иммунологик тадқиқот натижалари келтирилган. Даволаш усулига қараб системали яллигланиш кўрсаткичлари ва ҳужайравий иммунитет параметрларининг динамикаси таҳлил қилинган. Аниқланишича, иммунокорректирловчи терапияни комплекс даволаш таркибига киритиш *hs-CRP* ва интерлейкин-6 даражаларининг ишончли пасайиши, шунингдек интерферон- γ концентрациясининг ошиши билан кечади. Энг яққол ижобий ўзгаришлар тимусга боғлиқ иммунокоррекция қўлланилган гуруҳда қайд этилди. Олинган натижалар иммунокорректирловчи терапиянинг иммун-яллигланиш жараёнларини модуляция қилишидаги юқори самарадорлигини ва касаллик клиник кечишини оптималлаштиришидаги муҳим аҳамиятини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: ишемик юрак касаллиги, артериал гипертензия, иммунокорректирловчи терапия, *hs-CRP*, интерлейкин-6, интерферон- γ , системали яллигланиш

Введение: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) остаётся одной из наиболее распространённых и социально значимых проблем современной кардиологии, определяющей высокие показатели заболеваемости, инвалидизации и смертности во всём мире. Коморбидное течение ИБС и АГ характеризуется более тяжёлым клиническим прогнозом, ускоренным прогрессированием атеросклеротического процесса и повышенным риском развития сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт миокарда, хроническую сердечную недостаточность и внезапную сердечную смерть (1,5).

В последние годы доказано, что ключевую роль в патогенезе данных заболеваний играют не только гемодинамические нарушения, но и системные иммуновоспалительные процессы. Хроническое воспаление рассматривается как универсальный механизм повреждения сосудистой стенки, способствующий развитию эндотелиальной дисфункции, активации оксидативного стресса, дестабилизации атеросклеротической бляшки и ремоделированию миокарда. В этом контексте особое значение приобретают маркёры системного воспаления, такие как высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP) и интерлейкин-6 (ИЛ-6), повышение которых тесно связано с неблагоприятным прогнозом заболевания (2,6).

Наряду с этим, значительная роль принадлежит нарушениям клеточного иммунитета, в частности дисбалансу Th1/Th2-ответа и изменению продукции цитокинов, включая интерферон- γ (ИФН- γ), который является ключевым медиатором противовоспалительной и иммунорегуляторной активности. Дисфункция иммунной системы при ИБС на фоне АГ способствует поддержанию хронического воспалительного каскада и усугубляет течение заболевания (3,4).

Несмотря на значительные достижения в области фармакотерапии, традиционные методы лечения не в полной мере воздействуют на иммуновоспалительные механизмы патогенеза. В этой связи особый интерес представляет применение иммунокорректирующей терапии, направленной на модуляцию иммунного ответа, снижение активности воспалительного процесса и восстановление баланса цитокиновой регуляции. Однако вопросы эффективности различных вариантов иммунокоррекции, их влияния на маркёры системного воспаления и цитокиновый профиль у пациентов с коморбидным течением ИБС и АГ остаются недостаточно изученными.

Цель исследования. Оценить влияние иммунокорректирующей терапии на показатели системного воспаления и цитокинового профиля у пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 120 пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии, разделённых на три группы по 40 человек.

I группа получала комплексную терапию с включением иммунокорректирующих препаратов тимус-зависимого действия;

II группа — терапию с применением альтернативного варианта иммунокоррекции;

III группа — стандартное лечение без иммуномодулирующих средств.

Оценка эффективности проводилась на основании определения уровней hs-CRP, интерферона- γ и интерлейкина-6 до и после лечения.

Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде средних значений и стандартного отклонения ($M \pm SD$). Достоверность различий оценивалась при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования: hs-CRP являясь интегральным показателем системного воспаления, исходно был повышен и имел сопоставимые значения во всех сравниваемых группах: $4,8 \pm 1,7$ мг/л в I группе, $4,6 \pm 1,6$ мг/л во II группе и $4,7 \pm 1,8$ мг/л в III группе ($p > 0,05$), что свидетельствует о наличии воспалительного компонента у больных ИБС на фоне АГ уже на этапе включения в исследование.

На фоне лечения зарегистрирована разнонаправленная динамика hs-CRP в зависимости от терапевтической тактики. В I группе уровень hs-CRP снизился до $2,1 \pm 1,0$ мг/л, что соответствует уменьшению в 2,29 раза (на 56,3%) и носило статистически значимый характер ($p < 0,001$). Во II группе снижение hs-CRP также было выраженным: до $2,3 \pm 1,1$ мг/л, то есть в 2,0 раза (на 50,0%; $p < 0,001$).

Таблица 1.

Динамика уровня hs-CRP у исследуемых больных в зависимости от варианта терапии, мг/л

Группа	До лечения	После лечения	p-value
I группа (n=40)	$4,8 \pm 1,7$	$2,1 \pm 1,0$	$< 0,001$
II группа (n=40)	$4,6 \pm 1,6$	$2,3 \pm 1,1$	$< 0,001$
III группа (n=40)	$4,7 \pm 1,8$	$3,9 \pm 1,4$	$< 0,05$

В контрольной III группе, получавшей исключительно стандартную терапию, уменьшение уровня hs-CRP было значительно менее выраженным — до $3,9 \pm 1,4$ мг/л, что составило снижение лишь в 1,21 раза (на 17,0%; $p=0,030$). Таким образом, степень снижения hs-CRP в группах с ИКТ превышала контрольную: в I группе — примерно в 3,3 раза, во II группе — примерно в 2,9 раза, что указывает на более эффективное купирование системного воспаления при включении иммуномодулирующих средств.

Полученные результаты представляются клинически значимыми, поскольку при ИБС, особенно в сочетании с АГ, системное воспаление рассматривается как один из ключевых патогенетических механизмов прогрессирования атеросклероза, ЭД и неблагоприятного ремоделирования сосудистой стенки, что находит отражение в повышении уровней острофазовых белков, включая hs-CRP. Снижение hs-CRP на фоне терапии может отражать уменьшение активности воспалительного каскада и стабилизацию системного иммуновоспалительного ответа, что потенциально способствует улучшению общего клинического статуса и снижению риска осложнений.

В таблице 2 представлена динамика уровня ИФН- γ у больных ИБС, протекающей на фоне АГ, до и после проведенного лечения в зависимости от применяемой терапевтической тактики. Анализ выполнен с учётом исходных значений показателя, которые во всех исследуемых группах были сопоставимыми и находились в пределах 9,1–9,4 пг/мл, что обеспечивает корректность последующего межгруппового и внутригруппового сравнения.

Таблица 2.

Изменение уровня ИФН- γ у исследуемых больных ($M \pm SD$, пг/мл)

Группа	До лечения	После лечения	p-value
I группа (n=40)	$9,1 \pm 1,6$	$12,5 \pm 2,1$	$<0,001$
II группа (n=40)	$9,4 \pm 1,8$	$12,2 \pm 2,0$	$<0,01$
III группа (n=40)	$9,2 \pm 1,7$	$9,8 \pm 1,9$	$>0,05$

В I группе больных концентрация ИФН- γ увеличилась с $9,1 \pm 1,6$ до $12,5 \pm 2,1$ пг/мл, при этом изменения носили высоко достоверный характер ($p < 0,001$). Данный сдвиг отражает активацию ИФН- γ -зависимых механизмов клеточного иммунного ответа, что указывает на восстановление функциональной активности Th1-звена иммунной регуляции.

Во II группе также отмечалось достоверное повышение уровня ИФН- γ — с $9,4 \pm 1,8$ до $12,2 \pm 2,0$ пг/мл ($p < 0,01$). Однако выраженность цитокинового ответа была несколько ниже по сравнению с группой тимус-зависимой иммунокоррекции, что указывает на различия в глубине иммуномодулирующего воздействия применяемых препаратов.

В контрольной III группе увеличение концентрации ИФН- γ было минимальным — с $9,2 \pm 1,7$ до $9,8 \pm 1,9$ пг/мл — и не достигало статистической значимости ($p > 0,05$), что свидетельствует об отсутствии самостоятельного влияния базисного лечения на ИФН- γ -опосредованные механизмы иммунного ответа.

Принципиально важно, что повышение уровня ИФН- γ в группах с ИКТ носило направленный характер и формировалось на фоне ранее выявленного увеличения $CD4^+$ -лимфоцитов и роста иммунорегуляторного индекса $CD4^+/CD8^+$. Такая согласованность клеточных и цитокиновых изменений указывает на координированную активацию Th1-зависимых иммунных механизмов без вовлечения цитотоксического звена, остававшегося стабильным по показателям $CD8^+$.

Наиболее значимое снижение концентрации ИЛ-6 было зарегистрировано у пациентов I группы — уровень цитокина уменьшился почти вдвое — с $8,9 \pm 1,6$ до $4,7 \pm 1,2$ пг/мл ($p < 0,001$). Данная динамика указывает на выраженное торможение системного воспалительного ответа и снижение активности ИЛ-6-опосредованных провоспалительных механизмов.

Таблица 3.

Изменение уровня ИЛ-6 у обследованных больных ($M \pm SD$, мг/л)

Группа	До лечения	После лечения	p-value
I группа (n=40)	$8,9 \pm 1,6$	$4,7 \pm 1,2$	$<0,001$
II группа (n=40)	$8,7 \pm 1,5$	$5,1 \pm 1,3$	$<0,01$
III группа (n=40)	$8,8 \pm 1,6$	$7,9 \pm 1,6$	$>0,05$

Во II группе пациентов также отмечалось достоверное уменьшение уровня ИЛ-6 — с $8,7 \pm 1,5$ до $5,1 \pm 1,3$ пг/мл ($p < 0,01$), однако степень снижения показателя была менее выраженной по сравнению с

I подгруппой. Это позволяет говорить о различиях в глубине противовоспалительного эффекта применяемых иммунокорректирующих подходов, при сохранении общей направленности изменений.

В то же время в III группе, снижение концентрации ИЛ-6 носило минимальный характер ($8,8 \pm 1,6$ до $7,9 \pm 1,6$ пг/мл) и не достигало статистической значимости ($p > 0,05$). Отсутствие достоверной динамики указывает на ограниченные возможности базисной терапии в отношении коррекции хронического воспалительного компонента заболевания.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что включение иммунокорректирующей терапии в комплексное лечение пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии обеспечивает выраженное снижение активности системного воспаления, что подтверждается достоверным уменьшением уровней hs-CRP и интерлейкина-6. Одновременно наблюдается активация клеточного иммунного ответа, проявляющаяся увеличением концентрации интерферона- γ и восстановлением функциональной активности Th1-звена иммунной регуляции.

Наиболее выраженный терапевтический эффект отмечен в группе с тимус-зависимой иммунокоррекцией, что указывает на её преимущество в подавлении воспалительного каскада и модуляции иммунного ответа.

Таким образом, иммунокорректирующая терапия является патогенетически обоснованным и клинически эффективным подходом, направленным на оптимизацию иммуновоспалительных механизмов, улучшение течения заболевания и потенциальное снижение риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с коморбидной патологией.

Список литературы:

1. Apple FS et al. High-sensitivity cardiac troponin assays: clinical update from the Academy of the American Association for Clinical Chemistry. // Clin Chem. – 2017. – V. 63(1). – P. 73–81.
2. Bernatsky S, Lewin A, Usmanov RS. Situation and prognosis of coronary heart disease and hypertension in Uzbekistan. // J Cardioprophylaxis Uzbekistan. - 2020. - V. 5(2). - P. 12–20.
3. Caylı M. et al. High-sensitivity cardiac troponin T predicts nondipper hypertension in newly diagnosed hypertensive patients. // J Clin Hypertens. – 2013. – V. 15(10). – P. 731–737.
4. de Lemos JA et al. Association of troponin T levels with cardiac structure, mortality risk, and myocardial ischemia in the general population. // JAMA. – 2010. – V. 304(22). – P. 2503–2512.
5. Everett BM et al. High-sensitivity cardiac troponin I and B-type natriuretic peptide as predictors of vascular events in primary prevention: impact of statin therapy. // Circulation. – 2015. – V. 131(10). – P. 863–872.
6. Hitsumoto T. Clinical impact of hemorheology on subclinical myocardial injury in patients with hypertension. // J Clin Med Res. – 2018. – V. 10(12). – P. 928–935.

Для цитирования: Нарзиев Л.А. Иммуновоспалительные механизмы и эффективность иммунокорректирующей терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 770–773. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19679648>